

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ ЗАРУРАТИ

Хожиева Насиба Баходировна

Осиё Халқаро университети ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада бўлжак ўқитувчиларнинг кабий педагогик компетентлигини ривожлантириш ижтимоий зарурати ҳақидаги фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: Компетенция, ўқитувчи, касбий қобилият, менежмент, педагогик жамият, ижтимоий компетенция.

Аннотация: В статье изложены соображения о социальной необходимости развития такой педагогической компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: Компетентность, учитель, профессиональная компетентность, менеджмент, Педагогическое сообщество, социальная компетентность.

Annotation: The article describes the ideas about the social need for the development of such pedagogical competence of future teachers.

Keyword: Competence, teacher, professional ability, management, pedagogical society, social competence.

Илмий-техник тараққиёт, янгиланиб бораётган жамиятнинг маҳоратли педагог шахсига нисбатан ортиб боровчи талаблари билан ўқитувчилари касбий компетентлигини ривожлантириш асосий қисмининг ўз-ўзини ривожлантириб бориш шароитида фаолият юритишга тайёр эмасликлари ўртасидаги зиддиятлар кабиларни кўрсатиш мумкин. Бу каби қарама-қаршилиқларни бартараф этиш йўлларида бири бўлажак мутахассислар касбий компетентликларини ривожлантиришдан иборатдир. Мутахассислар касбий компетентлигини ривожлантириш, малака ошириш таълим муассасаларида уларнинг касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш, мутахассисларни қайта тайёрлаш мазмуни ва тузилмасини модернизациялаш, педагогик-психологик шароитларини аниқлаш ҳамда унинг сифатини назорат қилиш ва баҳолаш механизминини ишлаб чиқиш орқали мутахассис компетентлигини ривожлантиришнинг асосий мақсадини белгилайди.

Агарда «компетентлик» ва «компетентлилик» тушунчаларнинг келиб чиқишга назар ташласак, улар тасодифан юзага келмаганлигини англаш мумкин.

Инглизча “competence” тушунчасининг луғавий маъноси “қобилият” демакдир, бироқ компетенция атамаси билим, кўникма, маҳорат ва қобилиятни ифода этишга хизмат қилади.

Масалан, «Компетенция» тушунчаси қозоқ тилининг изоҳли луғатида қуйидагича таъриф берилган: «умумий олганда маълум бир топшириқни бажаришга қодир ёки бир нарсани ясаш»²².

Компетенция – лотинча сўз бўлиб, «ўз вазифасини чуқур англаган, дунёқараши шаклланган, тажрибали» деган маънони билдиради. Маълум бир компетентликни ўзлаштирган шахс ўз соҳасига лойиқ билим ва малакаси шаклланган, ижобий фикр ва самарали ҳаракат юрита оладиган шахс тушунилади. Агар бу тушунчаларнинг моҳиятига чуқур назар ташласак, «компетентлик» – шахсининг маълум бир фанлар доирасидаги билим, кўникма ва малакалар билан ҳаракатларнинг ўзаро боғлиқ сифатларнинг йиғиндиси, «компетентлик» - инсоннинг ҳаракатига мос компетентликни ўзлаштириш.

Компетентлик – бу педагогнинг шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга касбий фаолиятни амалга оширилиши учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда қўллаш олиши билан ифодаланади. Мазкур ўринда «компетентлик» тушунчасининг моҳияти ҳам тўла очилади, у қуйидаги икки кўринишда намоён бўлади: компетентлик тингловчиларнинг шахсий сифатлари тўплами ҳамда касбий соҳанинг таянч талаблари сифатида.

Сиёсатшунослик фанлар доктори профессор Ш.Пахрутдинов ўзининг қарашларида малака ошириувчи тингловчисида қуйидаги компетентлик бўлишини илгари суради²³. (1-жадвал)

Касбий компетентлик	Мафкуравий компетентлик	Бошқарув компетентлик
Касбий компетентлик муаян фан бўйича чуқур билим, кўникма ва малакага эгаллиги (Масалан: Физика, Химия, Тарих Математика ва бошқа фанлар)	Мафкуравий компетентлик - ғоявий жиҳатдан аниқ мақсади бор ўзи иродаси, иймон-эътиқоди, виждони қарашлари ёт мафкураларга қариши кураша олиши	Бошқарув компетентлик - ўқитувчининг дарсни бошқариши, синф жамосини бошқариши учун ундан дидактик, психологик, методик, технологик тайёргарлиги
Таълим-тарбия берувчи педагог		

²² Қозоқ тилининг изоҳли луғати. А.: Атамурта, 2006. 5-том. 454 – б.

²³ “Малака оширишда таълим сифати менежментини жорий этиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами 2016 йил 29 –ноябрь 12-15 бетлар

Ғарб мамлакатларида шаклланган анъанага мувофиқ мутахассиснинг касбий малакаси унинг компетентлик, таълим тизими эса – билим, кўникма ва малакалар даражаси билан ўлчанади.

Хорижий мамлакатларда анъанага мувофиқ ишчининг билим ва малакаларининг ўзига хос хусусияти ҳисобланган мутахассислик (малакавий) стандартлари ишлаб чиқилади. Ушбу стандарт натижанигина (нимага эришилиши керак) қайд этади.

Агарда “компетент” ва “компетентлик” тушунчаларининг этимологик таҳлиliga назар ташласак, улар тасодифан юзага келмаганлигини англаш мумкин.

Компетентлик ўқувчи томонидан алоҳида билим ва малакаларни эгалланишини эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутди.

Компетентлик – бу ўқувчининг шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга касбий фаолиятни амалга оширилиши учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда қўллаш олиши билан ифодаланади. Мазкур ўринда “компетентлик” тушунчасининг моҳияти ҳам тўла очилади, у қуйидаги икки кўринишда намоён бўлади: компетентлик ўқувчиларнинг шахсий сифатлари тўплами ҳамда касбий соҳанинг таянч талаблари сифатида.

Илмий адабиётлар таҳлилидан кўринадикки, компетентлик муайян шахс малакасини ошириш ва иш-фаолиятини яхшилашнинг индикаторидир. Олимлар томонидан берилган анъанавий таърифларга кўра, компетентлик – бу ходимнинг ўз ишини жуда ҳам яхши бажаришида нималар зарурлигини аниқ ва равшан қилиб англаб етишидаги бир қатор стандартлар мажмуи бўлиб, ўз ичига малакалар, билимлар ва қатор тушунчаларни қамраб олади.

Шундай қилиб, таянч компетентлик педагогик таълимнинг ҳар бир босқичи учун таълим блоклари ва ўқув фанлари даражасида аниқланади. Таянч компетентлик тартибини белгилашда педагогик таълимнинг асосий мақсадларига мувофиқ ижтимоий ва шахсий тажрибанинг моҳияти, ижтимоий жамиятда касбий фаолиятни ташкил этиш жараёнида ҳаётий кўникмаларни эгаллашга имкон берувчи асосий турлар муҳим аҳамият касб этади. Ана шу нуқтаи назардан уларни Н.А.Муслимов қуйидаги компетентлик турларига бўлади:

1. Яхлит-мазмунли компетентлик. Бу ўқувчининг қадриятли йўналишлари билан боғлиқ, унинг ижтимоий борлиқни ҳис эта билиши ва тушуниш қобилияти, мустақил ҳаёт йўлини топа олиши, ўзининг ижтимоий жамиятдаги роли ва ўрнини англаб етиши, ҳаракатларни ташкил этишда аниқ мақсадни белгилаш ҳамда қарор қабул қилиш малакаси, дунёқараши билан

боғлиқ компетентлик, у ўқувчи учун ўқув ва бошқа вазиятларда ўзини аниқлаш механизмини таъминлайди. Ўқувчининг индивидуал таълим йўналиши ва унинг ҳаётий фаолиятининг умумий дастури ана шу компетентликка боғлиқ.

2. Ижтимоий-маданий компетентлик. Ўқувчи чуқур ўзлаштириши зарур бўлган билим ва фаолият тажрибасининг доираси бўлиб, миллий ва умуминсоний маданиятлар хусусиятлари, инсон ва инсоният ҳаётининг маънавий-ахлоқий асослари, оилавий ва ижтимоий анъаналарнинг маданий асослари, инсон ҳаётида фан ва диннинг роли, уларнинг моддий борлиққа таъсири, турмуш ва дам олиш борасидаги билимлар, масалан, бўш вақтни самарали ташкил этиш усуллари билиши.

3. Ўқув-билиш компетентлиги, бу ўқувчининг ўрганилаётган аниқ объектлар билан боғлиқ мантиқий, методологик ва ижтимоий фаолияти элементларидан иборат бўлган мустақил фикрлаш компетентликларининг тўплами бўлиб, унга мақсадни кўра билиш, фаолиятни режалаштириш, унинг мазмунини таҳлил қилиш, рефлексия, фаолиятга шахсий баҳо бериш борасидаги билим ва малакалари киради. Ўрганилаётган объектларга нисбатан ўқувчиларни креатив кўникмалари, яъни билимларни бевосита борлиқдан олиш, ностандарт вазиятларда муаммони ҳал этишнинг ҳаракат усуллари ва эвристик методларини эгаллайди.

4. Ахборот олиш компетентлиги. Аудио-видео кўрсатув воситалари ва ахборот технологиялари ёрдамида мустақил изланиш, таҳлил қилиш ва зарур ахборотларни танлаб олиш, уларни таҳлил этиш, ўзгартириш, сақлаш ва узатиш маҳорати шакллантирилади. Ушбу компетентлик ўқувчининг ўқув фанлари асосларини муҳим ахборотлар асосида ўзлаштиришини таъминлайди.

5. Коммуникатив компетентлик. Таълим олувчилар билан ўзаро муносабатлар, уларнинг усуллари, мулоқот жараёнида устувор ўрин тутувчи тилни ўзлаштириш, гуруҳларда ишлаш кўникмалари, жамоада турли хил маънавий-маърифий тадбирларни ташкил қилиш ва ўтказишни билишни ўз ичига олади.

6. Ижтимоий-фаолиятли компетентлик фуқаролик (фуқаро, кузатувчи, сайловчи, вакил вазифасини бажарувчи), ижтимоий-меҳнат соҳаси (истеъмолчи, харидор, мижоз, ишлаб чиқарувчи ҳуқуқлари), оилавий муносабатлар ва мажбуриятлар, иқтисод ва ҳуқуқ масалалари, касбий, шунингдек, шахсий мавқеини аниқлаш борасидаги билим ва тажрибаларни эгаллаш(хусусан, меҳнат бозоридаги мавжуд вазиятни таҳлил қилиш, шахсий ва ижтимоий манфаатларни кўзлаб, ҳаракат қилиш маҳорати, меҳнат ҳамда фуқаролик муносабатларининг одобини билиш)ни англатади.

7. Шахснинг ўз-ўзини такомиллаштириш компетентлиги маънавий, мотивацион, интеллектуал ва амалий жиҳатдан ўз-ўзини ривожлантириш,

иродавий ва хиссий жиҳатдан ўз-ўзини бошқара олиш қаратилган. Ўқувчи шахсий манфаатлари ва имкониятларига кўра фаолият усуллари эгаллайди, бу унга ўзида замонавий мутахассисга хос бўлган шахсий ва касбий сифатларини ривожлантириш, техник тафаккурини, маданияти ва хулқини шакллантиришга ёрдам беради.

Тадқиқот ишларида бўлажак мутахассиснинг касбий шаклланганлиги асосини *мотивацион хислатлар; интеллектуал салоҳият; иродавий сифатлар; амалий кўникмалар; ҳиссий сифатлар; ўз-ўзини бошқара олиш сифатлар*²⁴ каби таъсир этувчи омилларни таъкидлаб ўтган.

Бўлжак ўқитувчиларни касбий фаолиятга тайёрлаш касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнида иштирок этувчи субъектларнинг хатти-ҳаракати, юриш-туриши, муомаласи, маънавий-ахлоқий қиёфаси, ижтимоий фаоллиги ва бошқалар; таълим муассасасида қарор топган шахслараро муносабат мазмуни; ахборот воситаларининг бўлажак мутахассисларни касбий ривожлантиришга кўрсатаётган таъсири ва иштироки кабилар.

Бўлжак ўқитувчиларни касбий компетентлигини ривожлантиришнинг якуний мақсади сифатида қуйидагиларга эътибор қаратилади:

Ўқитувчи касбий-педагогик жиҳатдан тайёрлашда асосий эътибор ўқув фани воситалари, педагогик фаолият мазмуни ва талабанинг шахсий имкониятлари асосида ривожлантиришга;

Ўқитувчи касбий-педагогик фаолиятнинг мазмуни, вазифалари, ушбу жараёнда ҳал этилувчи муаммолар ва юзага келиш эҳтимоли бўлган қийинчиликлар хусусида яхлит тасаввурга эга бўлган ҳолда шахсий фаолликка эриша олишига;

Ўқитувчининг психологик-педагогик нуқтаи назардан тайёрлаш аниқ мақсад, яъни педагогик ва психологик билимларнинг таълим муассасасида ташкил этилувчи касб-ҳунар таълимининг ўзига хослиги билан белгиланадиган тузилмаси ва мазмунига йўналтирилганлиги;

Ўқитувчининг касбий-педагогик фаолиятидан кутиладиган ва эришиш мумкин бўлган натижалар ўқувчи шахси, унинг йўналганлиги (талаблари, қизиқиши, қадриятли йўналиши, иши, онги, сабаблари);

маълумот даражаси (билим, малака, кўникмалари, билимларини доимий равишда бойитишга интилиши ва маҳорати);

тарбияланганлик ҳолати (маънавий, эстетик, жисмоний, меҳнат ва ҳоказо жиҳатдан); ижтимоийлашуви (фаол касбий ва ижтимоий фаолиятни ташкил

²⁴ Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий шакллантириш технологияси. Монография. – Т.: Фан, 2013.– 127 б

этишга тайёрлиги, билим олишни давом эттириши, ижтимоий ва кадриятли қоидаларни қабул қилиши);

маданиятлиги (ижтимоий-маданий кадриятларини қабул қила олиши, интеллектуал, иқтисодий, экологик, маданият, ақлий ва жисмоний меҳнат маданияти, муносабатлари мазмуни ва хулқ) каби ҳолат билан белгиланади. Қутилаётган натижаларнинг энг юқори даражаси мутахассиснинг касбий компетентлиги ва малакаси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ҳайитов О., Н.Умарова. Ёшларда профессионал ўсишга интилишни ривожлантиришнинг назарий-амалий асослари. – Т.: “TURON-IQBOL”, 2001. – Б.78.
2. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий шакллантириш технологияси. Монография. – Т.: Фан, 2013.– 127 б
3. Қозоқ тилининг изоҳли луғати. А.: Атамура, 2006. 5-том. 454 – б.
4. Малака оширишда таълим сифати менежментини жорий этиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами 2016 йил 29 ноябрь 12-15 бетлар Т.: А.Авлоний номидаги ХТХҚМОМИ.